

BOSMA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA SHAXSNING SIFAT VA XARAKTER BELGILARINI NAMOYON ETUVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARGA TASNIF

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6654152>

Murtazayev Sherzod Dilshodovich

SamDCHTI, Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali biz bosma ommaviy vositalarda duch keladigan shaxsning sifat va xarakter belgilarini ifodalovchi barqaror birikmalar to'g'risida, hamda bu boradagi izlanishlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Kalit So'zlar: frazeologizm, rus va ingliz qiyosiy lingvistikasi, maqollar, V.M. Mokienko, V.P. Jukov, semantik yaxlitlik

KIRISH

Frazeologiya - til fanining frazeologik tizimni hozirgi holati va tarixiy rivojlanishini o'rganadigan sohasi. Frazeologik birliklar frazeologiyaning o'rganish ob'ekti hisoblanadi. Tilshunoslikning bo'limi sifatida frazeologiyaning predmeti frazeologik birliklarning kategorik belgilarini o'rganishdan iborat bo'lib, ular asosida frazeologiyaning asosiy belgilari ajratiladi va frazeologik birliklarning tilning maxsus birliklari sifatida mohiyati to'g'risidagi masala hal qilinadi. shuningdek, frazeologik birliklarning nutqda amal qilish qonuniyatlarini va ularning shakllanish jarayonlarini aniqlash. Biroq, frazeologiyaning asosiy masalalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, tilning frazeologik birligini aniqlashda haligacha yagona yondashuv mavjud emas.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

"Frazeologik birlik" tushunchasiga juda ko'p ta'riflar mavjud. A.V.ning so'zlariga ko'ra. Kunin, "frazeologik birliklar to'liq yoki qisman qayta o'ylangan ma'noga ega bo'lgan leksemalarning barqaror birikmasidir".[1]

V.M. Mokienkoning aytishicha, frazeologik birlik yaxlit ma'noga ega bo'lgan leksemalarning nisbatan turg'un, takrorlanuvchi, ifodali birikmasidir.

Frazeologik birliklar til birliklari sifatida so'z va morfemalar bilan bir qatorda e'tirof etilganligi sababli ayrim tadqiqotchilar til lug'at tarkibiga frazeologik birliklarni kiritadilar, frazeologik birliklar esa so'z ekvivalenti sifatida qaraladi. Binobarin, frazeologik birliklarning so'zga tengligi nazariyasi alohida e'tiborga loyiqdir. Bu S. Balli tomonidan ishlab chiqilgan ekspressiv faktlarni aniqlash nazariyasiga qaytadi, u barcha boshqalarini almashtiruvchi frazeologik burilishning eng keng tarqalgan belgilaridan biri bu oddiy so'z o'rniga bitta oddiy so'zni qo'shish imkoniyati yoki mumkin emasligi ekanligini ta'kidlagan. bu burilish. Charlz Balli bunday so'zni "so'z

идентификатори" deb atagan. Bunday sinonimning mavjudligini S. Balli frazeologik birliklar yaxlitligining ichki belgisi sifatida qaraydi. Bu nuqtai nazar muayyan e'tirozlarni keltirib chiqaradi[2]. V.P. Jukov ta'kidlaganidek, "frazeologik birlikning semantik yaxlitligini bu tarzda o'rnatish mumkin emas, chunki so'zlarning o'zgaruvchan birikmalarida ham sinonim so'zlar bo'lishi mumkin". Ona tilida so'zlashuvchilar inson hayotining eng xilma-xil sohalarini tasvirlash uchun o'z organlarini chaqiradigan so'zlardan foydalanadilar. Bunga kognitiv jarayonlar (sezish, idrok etish, xotira, fikrlash, tasavvur), irodaviy va hissiy, shuningdek, shaxsning turli xil psixik xususiyatlarining namoyon bo'lishi kiradi. Ikkala tildagi frazeologik birliklarning asosiy qismi metaforaga asoslanadi. Frazeologik birliklarning aksariyati antropotsentrik xususiyatga ega, ya'ni ular shaxsga yoki u bilan bog'liq bo'lgan narsalarni anglatadi. Ushbu aylanmalar taxminiy hisoblanadi. Baholar ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin.[3]

Hozirgi tilshunoslik taraqqiyotining asosiy tendentsiyalaridan biri tilda **inson omili** muammolarini ishlab chiqishdir (Yu. D. Apresyan, N. D. Arutyunova, Yu. N. Karaulov, G. V. Kolshanskiy, E. S. Kubryakova, V. I. Postovalova, B. A. Serebryannikov, Yu. S. Stepanov va boshqalar). "Lingvistik shaxs", "dunyoning lingvistik rasmi" kabi muhim tushunchalar ilmiy muomalaga kirdi. Tilning frazeologik korpusi shaxsni axloqiy tavsiflashning eng yorqin va samarali vositalaridan biridir, chunki u "dunyoning insoniy, sodda tasviri va sub'ektning uning qismlariga bo'lgan munosabatlarining barcha turlari to'g'risidagi bilimlarni kontseptsiyalash bilan bir qatorda. Shuningdek, milliy madaniyat me'yorlari va stereotiplarini avlodlar o'rtasida o'tkazishda foydalanish bilan bir qatorda, ushbu til mavjudotlarining ishtiroki "(Telia 1996.9).[4]

Ingliz va rus tillarida "bosh" kalit so'zi ishtirokidagi frazeologik birliklarni tahlil qilib, ularni uchta tematik guruhga ajratdik:

1. Shaxsning aqliy qobiliyatlarini bildiruvchi frazeologik birliklar.
2. Shaxsning emotsional holatini bildiruvchi frazeologik birliklar.
3. Shaxsning xulq-atvori va harakatini ifodalovchi frazeologik birliklar.

1-guruh: Shaxsning aqliy qobiliyatlarini bildiruvchi frazeologik birliklar.

(Ingliz tili va rus tili barqaror birikmalari qiyosiy talqinida)

1. Yosh yelkalarda keksa bosh bo'lsin1. Boshida yumshoq (dono bo'ling). (hammasi uyda emas, ahmoq). O'zingizni biror narsaga bag'ishlang). Tasavvur qilish oson).

2. Ikki bosh bittadan afzal. Elakdek boshga ega bo'l (bo'l Boshingni ko'tar.Bosh va ikki quloq (aql yaxshi, lekin ikkitasi yaxshiroq). Tarqoq (O'zingizni ishonchli his qiling). (aqlsiz odam).

2-guruh: Shaxsning emotsional holatini bildiruvchi frazeologik birliklar.

(Ingliz tili rus tili talqini)

1. Boshingizni ushlab turing 1. Birovning boshiga tushmang 1. Boshingizni ko'taring 1. Boshingizni osib qo'ying. (xotirjamlikni saqlash). (aqlingizdan chiqib keting, aqldan ozing). (o'zini ishonchli his qilish). (ruhiy tushing).

2. Sevgida bosh va quloq bo'l 2. Balandlikka yomon bosh bo'lsin. 2. Boshingizni yo'qoting (sevib qolish uchun quloqlarga). (chidash yomon (hayajondan nima qilishni, qanday balandlikdan, balandlikdan qo'rqishni bilmaslik). Qilish).

3-guruh: Shaxsning xulq-atvori va harakatini ifodalovchi frazeologik birliklar.

1. Buy smth over smb's head 1. Better one's head against a brick 1. Ikki bosh haqida 1. Boshingizni ko'pikli (yaxshiroq xizmatni taklif qiling). Devor (o'ylamasdan qalin). (biror narsa uchun so'kish).

2. Boshiga taqillamoq (qo'zg'almoq). 2. Boshini to'g'rilab o'tirmoq (biror narsaga nuqta qo'ying). 2. Qarzda bosh va quloq bo'l (tezda). Qarzga botgan quloqlar).[5]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Frazeologik birliklar, ularning asosiy belgilari.

Frazeologik birlik yoki frazeologik birlik – bu nutqda semantik mazmuni va leksik-grammatik tarkibi jihatidan birlashgan narsa sifatida takrorlanadigan so'zlarning semantik jihatdan erkin bo'lmagan birikmasidir. Frazeologik birliklar tilda turli voqelik hodisalarining nomlari uchun xizmat qiladi: baland uchuvchi qush- “mashhur”; sut bilan qon- “gullash”; boshsiz- “tezkor”; biror narsaga ko'z yummoq- “qasddan sezmaslik”. Frazeologizm tilning maxsus birligi sifatida bir qator xususiyatlarga ega: semantik yaxlitlik, takrorlanuvchanlik, strukturaning bo'linishi va boshqalar.

Semantik yaxlitlik deganda frazeologik birlik ma'nosining uning tarkibiy qismlari (so'zlari) ma'nosidan kelib chiqmasligi tushuniladi. Masalan, frazeologizmlarning ma'nosi chumchuqni otdi- “tajribali, juda tajribali odam” so'zning hech qanday ma'nosi bilan turtki emas otish, na so'zning ma'nosi chumchuq. Demak, frazeologik birlik ma'nosi bo'lingan ma'noga ega bo'lgan erkin iboraning ma'nosidan farq qiladi.

Inson xulq-atvori haqidagi frazeologizmlar

Bosh harfli odam

Shunday qilib, ular yuksak axloqiy fazilatlarga ega, umuminsoniy hurmatga sazovor bo'lgan shaxs haqida aytadilar. Inson, qoida tariqasida, mehnatsevar, sezgir, yordam qo'lini cho'zishga tayyor.

- Ivan Mixaylovichni qishloqda qadrlashdi. Raisning o'zi u haqida gapirdi – bosh harfli odam.

Inson bo'!

U o'zini odam kabi tutish, ya'ni nurda umumiy qabul qilingan xatti-harakatlar qoidalari va me'yorlariga rioya qilish talabi bilan birovga qo'ng'iroq sifatida ishlatiladi.

- Bu iborani hamma biladi: "Barankin! Inson bo'l!"

Biz hammamiz insonmiz, hammamiz insonmiz

Bu ibora kimningdir noto'g'ri qilmishini oqlash, hech kimning insoniy zaif tomonlardan xoli emasligini tushuntirish uchun qo'llaniladi.

- Ha, men qoqilib ketdim, o'ylamagan edim, men bunga kirdim. Lekin nima qila olasiz? Biz hammamiz insonmiz, hammamiz insonmiz.

Men kichkina odamman

Shunday qilib, ular jamoadagi o'z pozitsiyalarining kamtarligini ta'kidlashni xohlaganlarida aytishadi. Ko'pincha ibora shaxsiy javobgarlik o'lchovini kamaytirish uchun ishlatiladi.

- Men kichkina odamman, boshliq aytganini qildim.

Katta odam

Shunday qilib, ular, qoida tariqasida, yuqori rahbarlik lavozimini egallagan muhim, nufuzli shaxs haqida gapirishadi.

- Ivan Ivanovichga zavod ishonib topshirilgan edi, u endi katta odam!

Inson omili

Shunday qilib, ular qandaydir salbiy hodisaning sababi inson tomonidan qabul qilingan noto'g'ri qaror bo'lganida deyishadi. Odamlar qaror qabul qilishda xato qilishga va mantiqsiz harakatlar qilishga moyil.

Inson faqat non bilan yashamaydi

Bu ibora inson hayotining nafaqat moddiy, balki ma'naviy tomoniga ham g'amxo'rlik qilish zarurligini ta'kidlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, frazeologik lug'atlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ularda shaxsning axloqiy xususiyatlarining frazeologik birliklar guruhi to'liq, ba'zi hollarda qarama-qarshi, shuningdek, individual semantik tarkibiy qismlarda aks etadi. Lug'atlar tomonidan ko'rsatilgan birliklarning tuzilishi ko'pincha belgilanmagan. Bu faktlar, bizning fikrimizcha, ko'rsatilgan predmetning frazeologik nominatsiyasi dinamikasi bilan bog'liq bo'lib, bu sinchiklab tahlil va tavsifni talab qiladi. Madaniyat va jamiyat mafkurasi inqirozi davridagi burilishlar tilda chuqur izlar qoldiradi. Zamonaviy lingvistik vaziyat sharoitida tadqiqotchilar "nutq xulq-atvoridagi tajovuzkorlikning yuqori darajasini" ta'kidlaydilar [Krysin 1996], bu qo'pol so'zlashuv, jargon va hatto jarangli so'zlarni faol ishlatishda namoyon bo'ladi. V. G. Rudelev fikricha, jamiyatdagi inqiroz til inqirozidan boshlanadi. [6] Bugungi kunda odamda o'z his-tuyg'ularini tashqariga chiqarish, ruhi, ichki holatini tasvirlash uchun ekspressiv vositalar yetishmayapti. Shuning uchun tadqiqotlar davvomiyligini to'xtatmasligimiz, biz talaba yoshlar ilmiy izlanishlarimiz bilan hissa qo'shmog'imiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. U.Tursunov. Hozirgi o'zbek adabiy tili.Toshkent. O'zbekiston. 1992. 126-141□ betlar
3. SH.Shoabdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. O'qituvchi. 1980. 110—118□ betlar.
4. M.Mirtojiyev. O'zbek tilida polisemiya.Toshkent. FAN. 1975. 29—45□ betlar.
5. H.Ne'matov. R.Rasulov. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Toshkent. O'qituvchi. 1995. 32-36, 84-105□ betlar
6. O'zbek tili leksikologiyasi.Toshkent. FAN. 1984. 255—293□ betlar.